

УДК 347.122

Грабар Наталія Михайлівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННППД,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Nataliia M. Hrabar –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education, Lviv Polytechnic
National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Послуги як особливий об'єкт цивільних прав

У статті звернуто увагу на те, що в цивілістичній літературі не тільки не сформувалося єдиного загально визнаного поняття послуг, але і не була запропонована така концепція послуг, яка дозволила б розкрити суть даної цивільно-правової категорії і відмежувати її від інших правових явищ, передусім від робіт.

Отже, послугу слід визначати як діяльність (дію), яка здійснюється одним учасником договірних відносин на замовлення іншого, спрямована на одержання корисного результату, як правило, не пов'язаного зі створенням матеріального блага.

Ключові слова: послуга, цивільні права, об'єкт, договори, блага, сфера послуг.

N.M. Hrabar Services as a Special Object of Civil Rights

The article draws attention to the fact that civil literature not only did not develop a single universally recognized concept of services, but also did not propose such a concept of services that would allow revealing the essence of this civil law category and distinguishing it from other legal phenomena, primarily from works.

Therefore, a service should be defined as an activity (action) carried out by one participant of contractual relations at the request of another, aimed at obtaining a useful result, as a rule, not related to the creation of a material good.

The significant growth of the role of services in civil circulation contributed to increased attention to the relations arising in the field of their provision by the science of civil law, and was reflected in the relevant normative legal acts, in particular the Central Committee of Ukraine. In general, it can be said that the current Central Committee of Ukraine enshrines the most important provisions on the legal regulation of relevant social relations, until now there is no unified point of view in the science of civil law regarding the concept of service itself and the characteristic features of the latter, which in turn does not contribute to the formation of unified scientific views on this concept, therefore there is a problem of clarifying the essence of the service as an object of civil rights. The provision of a service is usually achieved by performing one or more consecutive actions, that is, by "doing a certain act" or "carrying out a certain activity". Such an action can be called a way of providing a service. During the performance of relevant actions, the content of which will depend on the type of service, the process of providing the service will be manifested, and their sequence will be the order of providing the service.

Due to the Civil Code of Ukraine assigning a service to the objects of civil rights, respectively, and understanding the service as a special product on the market, it is necessary to determine its quality. As you know, the service has an intangible nature, unlike things and work results, which does not exclude the issue of its quality.

Keywords: service, civil rights, object, contracts, goods, sphere of services.

Постановка проблеми. Однією із галузей економіки, яка розвивається досить швидкими

темпами, є сфера надання послуг, у якій щодня укладається значна кількість цивільно-правових

договорів. Сфера послуг охоплює широке коло видів діяльності, спрямованих на задоволення особистих потреб населення і потреб виробництва, а також потреб суспільства в цілому: від торгівлі, транспорту та фінансування до страхування, посередництва і консультування [1, с. 108].

Водночас інститут послуг у національному праві як стверджує Світлак І. не отримав однозначного та чіткого розуміння та тлумачення. Відсутність законодавчого визначення категорії «послуга» зумовлює неузгодженості у застосуванні правових норм, які регламентують порядок надання певних видів послуг [2, с. 88].

Немає єдиного підходу до розуміння сутності категорії «послуга» й у доктрині цивільного права. Питання правового регулювання послуг було та залишається предметом дослідження багатьох вчених-правників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичною базою дослідження стали праці А. Г. Донець, С. С. Святошнюк, Д. Г. Степановича, В. Л. Скрипник, А. А. Телестакової, Н. В. Федорченко та ін.

Метою написання статті є дослідження поняття та ознак послуги як об'єкта цивільних прав.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суттєве зростання ролі послуг у цивільному обігу сприяло підвищенню уваги до відносин, що виникають у сфері їх надання наукою цивільного права, та знайшло своє відображення у відповідних нормативно-правових актах, зокрема ЦК України. Загалом можна сказати, що чинний ЦК України закріплює найважливіші положення про правове регулювання відповідних суспільних відносин, до цього часу у науці цивільного права відсутня єдина точка зору щодо самого поняття послуги та характерних ознак останньої, що своєю чергою не сприяє формуванню єдиних наукових поглядів на це поняття, тому виникає проблема з'ясування сутності послуги як об'єкта цивільних прав [3, с. 26].

Відповідно до ст. 177 ЦК України послуга є одним із об'єктів цивільних прав. Водночас у цивільному законодавстві України відсутнє поняття «послуга», ст. 901 ЦК України містить визначення договору про надання послуг, за яким

одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Отже, надання послуги завжди передуює замовлення щодо її надання, а також вона споживається у процесі здійснення певної діяльності [2, с. 89].

Визначення поняття послуги міститься також й в інших нормативно-правових актах. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» послуга визначається як діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Закон України «Про туризм» визначає готельну послугу як дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням (ст. 1). Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів [2, с. 89].

Як впливає із законодавчих положень послуга розглядається через діяльність (дію), яка спрямована на досягнення конкретного корисного результату (задоволення особистих потреб, проживання в готелі, отримання прибутку).

Враховуючи відсутність легального визначення поняття «послуга», у цивілістичній літературі є чимала кількість праць, присвячених з'ясуванню правової природи даної категорії. У навчальній літературі послуга визначається як дія чи діяльність, здійснювані на замовлення, що не мають матеріального результату [4, с. 56].

Проаналізувавши статтю, закріплену в ЦК України, можна стверджувати, що:

– наданню послуги завжди передують замовлення на її надання;

– послуги не існують до моменту її надання (послуги не можна накопичувати);

– послуга споживається у процесі вчинення певної дії чи здійснення певної діяльності.

Так, окремі науковці до правових ознак послуги відносять наступні: 1) послуга є діяльністю особи, яка її надає; 2) надання послуг не створює уречевленого результату; 3) корисний ефект послуги споживається у процесі її надання, а споживча вартість зникає; 4) послуга є невіддільною від джерела; 5) прийняття послуги замовником і процес її надання виконавцем відбуваються одночасно; 6) неможливість її зберігання; 7) невичерпність; 8) предметом послуги виступають відповідні дії, а не їх кінцевий результат [5, с. 73].

С.О. Ємельянчик зазначає, що «послуга – це дія (діяльність), спрямована на задоволення особи, яка виражається у відсутності втілення у певному майновому результаті, що є невіддільним від самої діяльності, якість якого не може гарантуватися і який безпосередньо споживається у момент її здійснення» [6, с. 108].

На думку Н.В. Дроздової, послуга – дія, виражена в конкретному корисному результаті, що створений працею особи (юридичної або фізичної), нематеріальною за формою, який невідокремлюваний від діяльності його виконавця і становить об'єктивно досяжні зміни у зовнішньому світі або стані суб'єкта (духовному, фізіологічному чи психологічному) [7, с. 14].

На думку В.В. Резнікової, послуга у широкому розумінні – це будь-яка діяльність, спрямована на створення корисного ефекту, який може знаходити своє втілення в об'єктах матеріального світу, а також бути не об'єктивованим, полягати у здійсненні певної діяльності. Послуга у вузькому розумінні полягає у здійсненні діяльності, у результаті якої створюється корисний ефект, що не знаходить свого об'єктивованого втілення у матеріальному світі. Матеріальна послуга отримала назву роботи [8, с. 113].

Як зазначає Луцький А.І., що поняття послуги не зводиться до дії чи діяльності, а розглядається насамперед як окреме явище. Надання послуги зазвичай забезпечується

шляхом здійснення однієї чи кількох послідовних дій, тобто через «вчинення певної дії» або «здійснення певної діяльності». Таку дію можна іменувати способом надання послуги. Під час виконання відповідних дій, зміст яких залежатиме від виду послуги, буде знаходити свій прояв процес надання послуги, а їх черговість – порядок надання послуги.

Узагальнююче вищезазначене, за допомогою наведених ознак послуг, Луцький А.І. пропонує доповнити положення статті ЦК України таким визначенням: під послугами потрібно розуміти ті об'єкти цивільних правовідносин, які здійснюються за допомогою конкретних дій, виконання яких мають перед собою певну мету та спрямовані на задоволення певних нематеріальних потреб [3, с. 28].

Через віднесення Цивільним Кодексом України послуги до об'єктів цивільних прав, відповідно, і розуміння послуги як особливого товару на ринку необхідно визначити її якість. Як відомо, послуга має не уречевлений характер, на відміну від речей та результатів робіт, що не виключає питання її якості.

Необхідно визначитися з тим, яким чином встановлюються якісні вимоги до послуги. Послуга, як і решта об'єктів цивільних прав, має корисний характер (цінність), що визначає її ціну на ринку. При цьому якість, як відомо, у ринкових відносинах є одним із найважливіших чинників, що дають змогу обирати споживачам для себе краще [3, с. 28].

Висновки. Отже, в цивілістичній літературі не тільки не сформувалося єдиного загально визнаного поняття послуг, але і не була запропонована така концепція послуг, яка дозволила б розкрити суть даної цивільно-правової категорії і відмежувати її від інших правових явищ, передусім від робіт. Отже, послугу слід визначати як діяльність (дію), яка здійснюється одним учасником договірних відносин на замовлення іншого, спрямована на одержання корисного результату, як правило, не пов'язаного зі створенням матеріального блага.

Як зазначає Луцький А.І., складність розробки поняття «послуги» полягає насамперед у відсутності єдиного розуміння економічної суті цього явища [3, с. 28]. В економічній науці послуги розуміються і як вид діяльності, і як вид економічного блага. Виходячи з цього, можна

припустити, що кожне з цих значень опосередкується адекватною правовою формою.

Список використаних джерел:

1. Турченко О.Г., Сурма А.С. Договори про надання послуг у цивільному праві зарубіжних країн. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 4. С. 108-111.
2. Світлак І. Послуга як об'єкт цивільних прав. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. № 1. т.2. С. 88-94.
3. Луцький А.І. Послуга як об'єкт прав за цивільним законодавством. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2019. № 41. том 2. С. 26-30.
4. Цивільне право України: навч. посібник / за ред. О.Є. Харитонова, Н.Ю. Голубевої. Київ: Істина, 2009. 280 с.
5. Мілаш В.С. До питання про об'єкт договору про надання послуг. *Вісник господарського судочинства*. 2008. № 4. С. 72–77.
6. Ємельянчик С. Послуга в цивільному праві. *Підприємництво, господарство і право*. 2005. № 3. С. 105–108.
7. Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2005. 22 с.
8. Резнікова В.В. Послуга та суміжні правові категорії. *Університетські наукові записки*. 2009. № 2. С. 105–115.

References:

1. Turchenko O.H., Surma A.S. Dohovory pro nadannia posluh u tsyvilnomu pravi zarubizhnykh krain. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2016. № 4. S. 108-111.
2. Svitlak I. Posluha yak ob'iekt tsyvilnykh prav. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2017. № 1. t.2. S. 88-94.
3. Lutskyi A.I. Posluha yak ob'iekt prav za tsyvilnym zakonodavstvom. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia*. 2019. № 41. tom 2. S. 26-30.
4. Tsyvilne pravo Ukrainy: navch. posibnyk / za red. O.Ye. Kharytonova, N.Yu. Holubievoi. Kyiv: Istyna, 2009. 280 s.
5. Milash V.S. Do pytannia pro ob'iekt dohovoru pro nadannia posluh. *Visnyk hospodarskoho sudochynstva*. 2008. № 4. S. 72–77.
6. Yemelianchuk S. Posluha v tsyvilnomu pravi. *Pidpriumnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2005. № 3. S. 105–108.
7. Drozdova N.V. Dohovir pro nadannia finansovykh posluh u tsyvilnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Kyiv, 2005. 22 s.
8. Rieznikova V.V. Posluha ta sumizhni pravovi katehorii. *Universytetski naukovyi zapysky*. 2009. № 2. S. 105–115.